

ПАНАС МИРНИЙ ЯК ПИСЬМЕННИК-АБОЛІЦІОНІСТ

Матвусєва О. О. (Київ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-0752-0485>

Abstract

The article clarifies that most of Panas Myrnyi's works depict the life of serfdom and express the idea of social liberation and the struggle against any form of exploitation and slavery. The author also portrays the situation of the peasants before and after the reform of 1861. It is noted that Panas Myrnyi structures the timeline representing the reform of 1861 as a turning point in the history of the Ukrainian people. It was a propelling force of dynamic changes and social transformations and determined the logic of reformatting the life of those days. It is stated that the phenomenon of serfdom and torture machines for peasants are interpreted as «a mischief of old times». In contrast, the contradictions between social estates, illegal activities of country councils (zemstvo), unemployment, landlessness, and the dominance of Jewish tavern-keepers during the peasant emancipation are identified as «a starving freedom» or «a mischief of current days». It is emphasized that the writer comprehends various forms of protest against arbitrariness and cruelty, models the image of fighters for the truth and people's avengers, and artistically depicts the events of Koliivshchyna, referring to folklore and ethnographic sources. The main attention is focused on the different types of peasants represented in Myrnyi's works. They include the images of serfs, who are aware of their own slavish position but do not actively resist; supporters of spontaneous and angry protest, prone to violent methods of struggle against exploitation; potential rebels gradually realizing the need to join the social liberation movement.

Key words: Panas Myrnyi, abolitionism, the reform of 1861, social liberation idea, serfdom, Koliivshchyna, the people's avenger image.

Панас Мирний – видатний прозаїк ХІХ ст., перші літературні спроби якого припадають на початок 1860-х рр., тобто на період, позначений в історії українського народу ліквідацією кріпосного рабства, зародженням громадівського руху й визвольних ідей, лібералізацією життя загалом. Як стверджував С. Єфремов, емансипація селянства «для Мирного <...> початкова ера його світогляду, живущий нерв в історії рідного краю, а разом з тим основа і зав'язка мало не всієї творчості. <...> Минуле для нього виразно поділяється на час до “голодної волі” і “після” неї, і саме цей переступний момент найдужче цікавить Мирного» (Yefremov, 1924, p. 35). Л. Ушкалов слушно зазначав, що «реформа 1861 року стає для письменника чимось на взір Різдва, тобто тією епохальною подією, яка розриває продиктовану самим селянським способом життя колову модель часу й надає йому лінеарності. Отже, навряд чи помилимося, коли скажемо, що Панас Мирний є, перш за все, найбільшим українським письменником-аболіціоністом» (Ushkalov, 2012, p. 16). Відтак в більшості творів Мирного скристалізовано широкі творчі задуми з життя кріпацтва, зображено становище селян до й після реформи, актуалізовано ідею соціального визволення й боротьби проти будь-яких форм експлуатації загалом, адже письменник в щоденникових записах й творчості обґрунтовував також ідею жіночої емансипації, відстоював права жіноцтва на освіту, професійну діяльність, рівноправність у шлюбі. До того ж, письменник критикував й будь-які вияви морального насильства («насилування чоловічої совісті»), які особливо були поширені серед службовців, осмислював життя чиновників в «Щоденнику» як «невільне, підданське».

Слід згадати, як у фрагменті «Місто Мирне, його обивателі і їх звичаї» Мирний репрезентує складену впродовж кількох століть багаторівневу модель життя на прикладі історії мешканців одного міста від часів його заснування до другої половини ХІХ ст., детально описує лад, взаємини, побут, звичаї й традиції чітко відокремлених соціальних станів: дворян-поміщиків, службовців («дряпик», «крутіїв»), міщан, козаків, кріпаків. Однак, в цьому контексті засадничим стає те, що письменник осмислює реформу 1861 року як визначальну

історичну подію в процесі становлення нового ладу, рушій динамічних змін й незворотних суспільних перетворень, які змінили хід життя народу загалом: «повіяв тихий, але дужий вітер волі. Він, як вихор-буря, розбивши невольничі пута, викорчував ті стовпи, які двухвічне невольничє життя постановило між людьми, переорав ті межі, через які срамом і гріхом малося переходити. Затіпалася стара кріпацька будівля на своїх підвалинах, зотліли, струхли стіни тієї будівлі і рухнули – тільки порохня посипалася на всі боки та пил високо піднявся вгору» (Panas Mугнуї, 1970, р. 357).

У нарисі «Подоріжжя з Полтави до Гадячого» Мирний не лише аналізував життя й особливості різних народних типів, тобто міщан, серед яких були ремісники, крамарі, халамидники та боски, та селян (колишні вільні козаки й колишні кріпаки або «маштаки»), а й так само визначав реформу 1861 року як точку відліку, переломний момент в історії українського народу, який започаткував логіку переформатування тогочасного ладу життя: «історичний потяг, розв'язавши руки кріпакам, круто повернув, як колесом переїхав, економічний побит народу і почав троццити його патріархальний склад. Настало зразу тисяча тисяч вільних рук, без хати-оселі, без хліба, без грошей. Треба було щось ротам жувати, треба щось робити? І от сі роти й руки розбрелися по своєму й чужому краї то в найми, то на заробітки; маючи надію незабаром стати й собі такими ж хазяїнами, як стали їх брати вільні. От тут-то й почалася та боротьба за шматок хліба, за оселю, за сім'ю, за господарство. Усяк добре знає, що се за боротьба. Багато пропало люду з чесними замахами, з добрими замірами; життя учило, що без кривих і таємних шляхів не можна було вискочити» (Мугнуї, 1960, р. 17). Вочевидь, у такий спосіб письменник намагався пояснити ворожнечу й протистояння між вільними козаками й колишніми кріпаками, яка зародилася вже після реформи. На відміну від маштаків, козаки в пошуках заробітку могли продати власне майно й поїхати на Кубань, а «кріпакова доля не такої співає: у його ще немає нічого свого, у його казенне, за котре ще треба гроші сплатити» (Мугнуї, 1960, р. 18). Відтак у творчості Мирного кріпацька неволя трактується як «лихо давнє», а суперечності між соціальними станами, протиправна

діяльність земств, безземелля, безробіття, вимушене переселення, засилля євреїв-шинкарів в період селянської емансипації ідентифікуються як «голодна воля», тобто «лихо сьогочасне».

Висвітлюючи тему складного життя й боротьби селян за часів кріпацької неволі, письменник апелює в прозі до різних форм протесту проти панського свавілля й жорстокості, моделює образ борців за правду, народних месників, звертаючись до фольклорних й етнографічних джерел («Струс. Карло Карлович», «Халамидник», «Пригода з Кобзарем», «Палій», «Голодна воля» та ін.). У цьому контексті автор зосереджується на художньому втіленні теми гайдамацького руху. Так, у незавершеній трилогії «Родина Бородаїв – Головиха – Учителька» Мирний прагнув художньо репрезентувати історію життя українського суспільства впродовж століття, що супроводжувалося значними соціальними метаморфозами, передусім реформою 1861 року, зміною феодального ладу на капіталістичний. Хронологічні межі цього твору сягають від часів Коліївщини, другої половини XVIII ст., до початку 60-х рр. XIX ст. Прикметно, що наміри Мирного ґрунтувалися на осмисленні генеалогій окремих родин в кількох поколіннях, зокрема йдеться про три покоління родини Бородаїв (дід Карпо/син Яків/внук Петро), сім'ю Заболотьків. У трилогії письменник вживає улюблений сюжетний прийом, екскурс в минуле, позаяк ускладнює сюжетну лінію вставними оповіданнями (історія Карпа Бородая про події Коліївщини; епізод про походження панського маєтку Замчище; трагічна історія життя Найдя, панського сина, якого ще немовлям задля помсти викрали й виховали в своєму середовищі гайдамаки, згодом Найда вирізав власну сім'ю й понад 20 років мусив спокутувати вину за вбивство) та своєрідними передісторіями (біографія учительки Олександри Погрібної, детальна розповідь про складне життя її матері-кріпачки).

Незавершений твір «Струс. Карло Карлович» мав подати репрезентативну картину життя селян за доби кріпащини. Під час зображення сцени струсу в селян, причиною якого стала крадіжка панських вуликів з пасіки, Мирний не лише зміг майстерно змалювати скруту й убогість кріпаків, напружені взаємини

між ними й панськими поплічниками, а й за допомогою окремих штрихів висвітлив загальні настрої селянства, які домінували перед реформою 1861 року. У автографі «Карло Карлович» йдеться про управителя пана Кочубея, німця, який винайшов катівню, спеціальний механізм для фізичних тортур селян. До того ж, логічне продовження тема нелюдських мордувань кріпаків знайшла в творі Мирного «Лихо давнє й сьогочасне», в якому згадуються застосування такої машини і її винахідник-творець Карло Карлович: «Хвалилися люди, що якусь нову машину [пан] придбав, щоб сама клала, роздягала, держала й шкуру спускала» (Мугнуї, 1971).

У великому за обсягом прозовому творі «Халамидник» Мирний сфокусувався на темі боротьби селян проти поміщиків. У фрагменті репрезентовано картини жорстокої кріпосницької дійсності, а також представлено різні типи залежних селян: образ кріпаків, які усвідомлюють рабське становище, однак не чинять активного опору системі (мірошник Онисько); прибічники стихійного й гнівного протесту, схильні до насильницьких методів боротьби (Юхим); потенційні бунтарі, які поступово починають усвідомлювати необхідність соціального визволення (Василь Кучерявий). Цей твір за творчим задумом кореспондує з повістю «Голодна воля», в якій також є варіація образу Василя Кучерявого, що постає виразником настроїв закріпаченого села, намагається протистояти панським посіпакам. В оповіданні «Пригода з Кобзарем» Мирний мав намір показати ставлення різних прошарків населення (селян, панів, інтелігенції, демократичної молоді) до Т. Шевченка в спосіб зображення низки пригод з «Кобзарем», які відбуваються в різний час у різних місцях. Друга частина твору, неопублікована й ампутована самим письменником, була прикметна цікавим художнім трактуванням образу дівчини-кріпачки Марти, що вчиняє бунт проти несправедливого насильства, приниження людської гідності, вдається до стихійної помсти, спалюючи будинок кучера, котрий катував наймичку за наказом пана через читання з дітьми «Кобзаря» (у першій частині несправедливо покарана дівчина залишається порабськи покірною, пасивною).

REFERENCES

- Myrnyi, Panas. (1960). *Tvory* [Works]. In A. T. Synhaivska (Eds.). Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo khudozhnoi literatury. Vol. 2. [in Ukrainian].
- Myrnyi, Panas. (1970). *Nezavershena proza* [Unfinished Prose]. In S. D. Zubkov (Eds.). Kyiv: Naukova dumka. Vol. 4. [in Ukrainian].
- Myrnyi, Panas. (1970). *Nezavershena proza* [Unfinished Prose]. In S. D. Zubkov (Eds.). Kyiv: Naukova dumka. Vol. 5. [in Ukrainian].
- Ushkalov, L. (2012). *Realizm – tse eskhatolohiia: Panas Myrnyi* [Realism is eschatology: Panas Myrnyi]. Kharkiv: Maidan [in Ukrainian].
- Yefremov, S. (1924) *Panas Myrnyi. Krytychno-biohrafichnyi narys* [Panas Myrnyi. Critical and biographical essay]. Kyiv [in Ukrainian].